

**Redes sociales y las plataformas digitales de las alcaldías en la
promoción del turismo local en Ecuador**

*Social networks and Digital platforms of City halls in The Promotion of
local tourism in Ecuador*

DOI...

AUTORES: Cristina Yulexi Alarcón Vera*

Jairo Miguel Benavides Valencia

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: calarconv@fcjse.utb.edu.ec,

Fecha de recepción: 15 / 08 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 07 / 2025

RESUMEN

La presente investigación titulada “Redes sociales y las plataformas digitales de las alcaldías en la promoción del turismo local en Ecuador” tiene como objetivo analizar cómo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de Babahoyo, Ventanas y Pueblo viejo emplean redes sociales y plataformas digitales para impulsar el turismo en sus territorios. El estudio se enmarca en la línea de comunicación digital y busca determinar el impacto de las publicaciones institucionales en la visibilidad de los atractivos locales. Se trata de una investigación de tipo descriptiva y explicativa, en la cual se adopta un enfoque mixto Cuale-cuantitativo, utilizando entrevistas, encuestas, fichas de observación y revisión bibliográfica para obtener y analizar datos. La muestra probabilística fue estratificada y sus resultados han sido graficados para facilitar su interpretación, evidenciando el impacto del uso de las redes sociales por parte de las alcaldías. Los resultados revelan que las redes sociales más utilizadas son Facebook, Instagram y TikTok, siendo Facebook la que genera mayor interacción.

1 *LICENCIADA EN COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO,
[calarconv@fcjse.utb.edu.ec.0009-0001-0530-894X](mailto:calarconv@fcjse.utb.edu.ec)

2 *LICENCIADO EN COMERCIO, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO,
[Jairomiguelbenavidesvalencia@gmail.com.0009-0006-3137-0567](mailto:Jairomiguelbenavidesvalencia@gmail.com)

Se identificaron buenas prácticas como el uso de influencias y campañas pagadas, aunque también se detectaron áreas de mejora como la falta de información turística en los sitios web y la poca periodicidad de publicaciones en algunas plataformas. Se concluye que las redes sociales representan herramientas clave para la promoción turística por su alcance y dinamismo, pero su efectividad depende de una planificación estratégica, contenido visual atractivo y una segmentación adecuada del público. Además, se establece una relación causal entre las percepciones ciudadanas y el nivel de interacción digital observado, lo que evidencia el impacto comunicacional generado.

El estudio propone recomendaciones replicables para otras alcaldías del país con el fin de potenciar el turismo como motor económico local.

Palabras clave: *Alcaldías, plataformas digitales, promoción turística, redes sociales, turismo local.*

ABSTRACT

This research entitled “Social networks and digital platforms of municipalities in the promotion of local tourism in Ecuador” aims to analyze how the Decentralized Autonomous Governments (GADs) of Babahoyo, Ventanas and Pueblo Viejo use social networks and digital platforms to promote tourism in their territories. The study is framed within the line of digital communication and seeks to determine the impact of institutional publications on the visibility of local attractions. It is a descriptive and explanatory type of research, in which a mixed quali-quantitative approach is adopted, using interviews, surveys, observation sheets and literature review to obtain and analyze data. The probabilistic sample was stratified and its results have been plotted to facilitate their interpretation, showing the impact of the use of social networks by the municipalities. The results reveal that the most used social networks are Facebook, Instagram and TikTok, with Facebook generating the most interaction. Good practices were identified, such as the use of influencers and paid campaigns, although areas for improvement were also detected, such as the lack of tourism information on websites and the low frequency of publications on some platforms.

It is concluded that social networks represent key tools for tourism promotion due to their reach and dynamism, but their effectiveness depends on strategic planning, attractive visual content and appropriate audience segmentation. In addition, a causal relationship is established between citizen perceptions and the level of digital interaction observed,

which evidences the communicational impact generated. The study proposes replicable recommendations for other municipalities in the country in order to promote tourism as a local economic engine.

Keywords: *Mayors' offices, digital platforms, tourism promotion, social networks, local tourism.*

INTRODUCCIÓN

En el contexto de una sociedad cada vez más digitalizada, las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en herramientas fundamentales para la comunicación institucional y la promoción de destinos turísticos. En Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) enfrentan el desafío de aprovechar estas tecnologías para fomentar el turismo local, un sector clave para el desarrollo económico y social del país (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022). El presente trabajo se enfoca en analizar cómo las alcaldías de Babahoyo, Ventanas y Pueblo Viejo utilizan las redes sociales para promover sus atractivos turísticos y generar engagement con sus comunidades.

En el contexto internacional, las redes sociales han demostrado ser herramientas fundamentales en la promoción turística. Por ejemplo, en la provincia de British Columbia, en Canadá, se ha implementado una campaña digital efectiva a través de plataformas como Facebook e Instagram, donde se comparten historias de viajeros y experiencias que incentivan a los turistas a explorar parques nacionales y ciudades vibrantes (Truyols, 2023). Este tipo de campañas muestran cómo el contenido bien diseñado puede convertirse en un poderoso catalizador para la atracción de visitantes.

En el Ecuador, diversas alcaldías han empezado a utilizar plataformas digitales para promocionar destinos. Investigaciones como la de Aguilar Torres et al. (2021) evidencian que si bien existen esfuerzos, la presencia digital de muchos GADs sigue siendo limitada, afectando la promoción de parroquias rurales. Casos positivos como el de la parroquia Lloa, en Quito, han demostrado cómo el uso de imágenes y videos en redes sociales ha incrementado significativamente el flujo turístico y, por ende, la economía local (Uquillas Jaramillo et al., 2023)

Según Caldevilla-Domínguez et al. (2021), las redes sociales permiten una conexión directa con la ciudadanía, facilitando la difusión de contenidos visuales que generan un

impacto inmediato en la percepción del usuario. A nivel nacional, estudios como los de Lasso et al. (2023) han evidenciado que la implementación de estrategias digitales por parte de municipios ecuatorianos ha contribuido al incremento de la afluencia turística, especialmente mediante el uso de Instagram, Facebook y TikTok.

Esta investigación se fundamenta en un enfoque cuali-cuantitativo para evaluar las estrategias de comunicación digital, el tipo de contenido difundido, el alcance de las publicaciones y la interacción con el público. El objetivo general es analizar el impacto de las redes sociales y plataformas digitales de los GADs en la promoción del turismo local, con la finalidad de identificar buenas prácticas replicables y áreas de mejora.

Así, el presente estudio busca contribuir a la comprensión de cómo los gobiernos locales del Ecuador están empleando estas herramientas digitales, con especial atención en la gestión comunicacional turística, tomando como objeto de análisis a tres cantones de la provincia de Los Ríos. La investigación se enmarca en un contexto donde las redes sociales no solo son canales de difusión, sino espacios de interacción directa, construcción de identidad territorial y atracción económica.

El estudio tiene un alcance descriptivo y propositivo, ya que no solo analiza el estado actual de las estrategias digitales, sino que también propone recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del turismo como motor económico regional, fomentando el uso eficaz de las herramientas digitales en la administración pública (Bravo , 2024).

METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en un diseño no experimental con enfoque descriptivo y explicativo, ya que se observó el comportamiento de las variables tal como se presentan en su entorno natural, sin intervención directa del investigador, permitiendo describir característica del fenómeno estudiado y establecer relaciones entre el uso de redes sociales y el impacto turístico generado. El enfoque metodológico fue mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas con el fin de proporcionar una visión más completa del fenómeno estudiado. A través del enfoque cualitativo se interpretaron las estrategias comunicacionales, el tipo de contenido difundido y las dinámicas de interacción presentes en las redes sociales y plataformas digitales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de Babahoyo, Ventanas y Pueblo viejo. Por su parte, el enfoque cuantitativo permitió medir el alcance, frecuencia e impacto de las publicaciones, así

como las percepciones ciudadanas sobre la efectividad de estos medios en la promoción del turismo local.

La investigación adoptó un diseño no experimental, ya que no se manipularon variables, sino que se observó el fenómeno tal como ocurre en su entorno natural. Esta decisión metodológica permitió analizar las estrategias digitales de los GADs sin intervenir en sus dinámicas comunicacionales (Dzul, 2020). Asimismo, el enfoque cuali-cuantitativo, también denominado mixto, permitió combinar el análisis estadístico de datos obtenidos en encuestas con la interpretación detallada de entrevistas y fichas de observación (Sánchez, 2019).

La población considerada corresponde a los habitantes de los tres cantones mencionados, con un total de 281,681 personas según datos oficiales. A partir de este universo, se estableció una muestra representativa de 384 personas, calculada mediante muestreo probabilístico estratificado, utilizando la fórmula para poblaciones finitas, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. La estratificación territorial se realizó según los tres cantones seleccionados: Babahoyo, Ventanas y Pueblo Viejo, distribuyéndose la muestra en proporciones similares. Los resultados fueron graficados para facilitar su interpretación, evidenciando una participación equitativa entre los territorios encuestados (ver Gráfico 1) datos obtenidos se graficaron por estrato representativo de territorio.

La investigación también incorporó entrevistas semiestructuradas dirigidas a los encargados del manejo de redes sociales y comunicación institucional de las alcaldías estudiadas. Estas entrevistas permitieron identificar las estrategias empleadas, los objetivos de comunicación, el tipo de contenido más utilizado, la frecuencia de publicación y las herramientas digitales aplicadas. Paralelamente, se elaboraron fichas de observación mediante las cuales se registró información sobre las publicaciones realizadas en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, tomando en cuenta elementos como el formato del contenido, el nivel de interacción (likes, comentarios y compartidos), y la regularidad de las publicaciones.

Las fichas de observación fueron diseñadas para registrar aspectos como el tipo de contenido compartido (imágenes, videos), frecuencia de publicación, uso de hashtags y nivel de interacción (likes, comentarios, compartidos).

El cuestionario de encuesta incluyó preguntas cerradas con escalas de frecuencia y percepción sobre la utilidad y efectividad de las publicaciones turísticas. Por su parte, el cuestionario de entrevista permitió conocer directamente las estrategias comunicacionales desde los responsables de comunicación de los GADs.

Adicionalmente, se diseñó un cuadro comparativo que permitió analizar las diferencias y similitudes en la gestión de redes sociales de los tres GADs, con el objetivo de establecer patrones y contrastar las prácticas comunicacionales aplicadas en cada uno. Toda esta información fue complementada con una revisión bibliográfica de fuentes académicas, artículos científicos y tesis recientes disponibles en repositorios digitales y revistas indexadas, que permitieron sustentar teóricamente el marco de análisis.

Los datos cuantitativos obtenidos fueron procesados mediante herramientas estadísticas básicas, utilizando Microsoft Excel y la plataforma Meta Business Suite, la cual proporcionó métricas específicas sobre el rendimiento de las publicaciones. En cuanto al tratamiento cualitativo, se realizó un análisis de contenido con base en categorías temáticas previamente definidas, lo que facilitó la interpretación de las entrevistas y observaciones. Esta metodología, al estar debidamente estructurada y detallada, garantiza la posibilidad de replicar el estudio en otros contextos similares, permitiendo adaptar el modelo a distintas realidades territoriales y administrativas.

La triangulación de los datos permitió obtener una visión holística del fenómeno estudiado, contrastando percepciones ciudadanas, estrategias institucionales y resultados observables en las plataformas digitales. Esta combinación metodológica garantizó la validez del estudio y la confiabilidad de sus conclusiones.

RESULTADOS

La investigación evidenció que las redes sociales más utilizadas por las alcaldías de Babahoyo, Ventanas y Pueblo Viejo para la promoción del turismo local son Facebook e Instagram, seguidas por TikTok, aunque su uso es menos frecuente.

La información proporcionada por la vocera del GAD Babahoyo evidencia una estrategia centrada en la producción de contenido visual atractivo (fotografías, videos) sin necesidad de recurrir a campañas pagadas, gracias al apoyo de generadores de contenido locales. Esto se traduce en una optimización de recursos públicos y un mayor impacto emocional al contar con rostros conocidos del cantón. Además, se destaca el enfoque comunitario de

la promoción turística, ya que se prioriza la participación de ciudadanos locales en los contenidos, lo que refuerza la identidad cultural.

A diferencia del GAD de Babahoyo, en Ventanas se implementa una planificación sistemática de contenido utilizando herramientas como Meta Business Suite, lo que refleja una mayor profesionalización del manejo digital. Esta práctica coincide con lo planteado por González Oñate y Martínez Sánchez (2020), quienes destacan que la programación estratégica de publicaciones incrementa el alcance y mejora la conexión con las audiencias. El GAD también evidencia una articulación interinstitucional, trabajando junto a emprendedores y otras entidades municipales, lo cual fortalece el posicionamiento turístico regional.

El GAD de Puebloviejo muestra una gestión digital con menor periodicidad y planificación, lo cual se evidencia en la discontinuidad de sus publicaciones, especialmente en TikTok. Sin embargo, destaca el uso de campañas pagadas para aumentar el alcance, lo que indica una intención clara de competir por la visibilidad digital. El uso de frases como “Puebloviejo” como eslogan demuestra una estrategia de branding territorial incipiente. Este caso contrasta con los otros dos cantones, donde se observa una mayor constancia, pero menor inversión directa en campañas.

A través de las entrevistas realizadas a los responsables de comunicación de los GADs, se identificó que todas las alcaldías priorizan las publicaciones relacionadas con eventos culturales, gastronómicos y festividades locales.

Las entrevistas a los responsables de comunicación de los tres GADs permitieron identificar tanto patrones comunes como diferencias sustanciales. Todos coinciden en la importancia de las redes sociales como medios de promoción turística, especialmente Facebook e Instagram, y en menor medida TikTok y X. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la planificación y periodicidad de sus contenidos. Babahoyo, por ejemplo, mantiene una frecuencia media de seis publicaciones mensuales sobre turismo, mientras que Ventanas reporta entre cuatro y cinco, y Puebloviejo apenas dos o tres, dependiendo de los eventos programados. El nivel de profesionalización, segmentación y planificación varía según el cantón, reflejando realidades institucionales diferentes y capacidades técnicas desiguales.

En cuanto a la interacción con el público, los datos obtenidos a través de fichas de observación señalan que la mayoría de las publicaciones en Facebook e Instagram

alcanzan entre 80 y 300 interacciones (me gusta, comentarios, compartidos), siendo Facebook la plataforma con mayor nivel de engagement. Además, se constató que Ventanas es el único GAD con un apartado específico sobre turismo en su sitio web, lo cual le brinda una ventaja en términos de accesibilidad informativa. En TikTok, solo Babahoyo muestra una gestión sostenida, mientras que Pueblo Viejo presenta actividad esporádica y Ventanas utiliza la cuenta personal del alcalde como canal principal de difusión.

En cuanto a la distribución territorial de la muestra, el Gráfico 1 muestra una representación casi equitativa de los tres cantones analizados: Babahoyo (33.3%), Ventanas (33.1%) y Pueblo Viejo (33.6%). Esta distribución equilibrada permitió obtener percepciones comprobables entre los contextos locales, fortaleciendo el análisis del impacto de las redes sociales en cada territorio.

Gráfico 1

Cantidad de encuestados que participaron por cada territorio.

¿A qué cantón pertenece?

384 respuestas

 Copiar gráfico

Nota. La muestra fue representativa y equitativa por cada cantón.

La encuesta aplicada reveló que un 66.7% de los ciudadanos si está al tanto de que su alcaldía utiliza redes sociales o sitio web para promocionar el turismo local (ver Gráfico 2), mientras que un 33.3% no lo está. Esta percepción se correlaciona con la gestión visible de las plataformas digitales observadas en los cantones estudiados.

Gráfico 2

Alcaldías promocionando turismo local

Nota. Elaboración propia en Google Forms

Por otro lado, el 58.3% de los encuestados considera efectivas las estrategias digitales utilizadas, frente a un 41.7% que no comparte esta apreciación (ver Gráfico 3). Esta diferencia evidencia la necesidad de mejorar la calidad, frecuencia y segmentación de contenidos.

Gráfico 3

Efectividad de las estrategias digitales

Nota. Elaboración propia en Google Forms

Los contenidos más valorados por los usuarios son fotografías de lugares turísticos y videos promocionales. Finalmente, el análisis del cuadro comparativo permitió establecer las fortalezas y debilidades en la gestión digital de cada GAD, facilitando la identificación de prácticas exitosas y aspectos por mejorar.

Además, se evidenció que el uso de herramientas de análisis como Meta Business Suite es común entre los GADs de Babahoyo y Ventanas, lo que les permite monitorear el rendimiento de sus publicaciones y ajustar sus horarios y tipos de contenido. Ventanas, por ejemplo, ha identificado que el horario con mayor interacción es entre las 19:00 y 21:00, lo que ha influido directamente en la planificación estratégica de sus publicaciones. En contraste, el GAD de Pueblo Viejo no cuenta con una planificación regular en redes como TikTok, lo que se refleja en su bajo nivel de actividad e interacciones.

En cuanto a los contenidos observados, se pudo notar que las publicaciones con mayor número de interacciones son aquellas que incluyen videos cortos, colaboraciones con influencers o muestran elementos culturales como fiestas populares, gastronomía o lugares emblemáticos. Las imágenes estáticas y los comunicados institucionales, en cambio, tienen menor impacto. Este comportamiento coincide con lo identificado en las entrevistas, donde se destacó que el contenido emocional, visualmente atractivo y cercano a la comunidad tiende a ser más compartido por los usuarios, generando un efecto multiplicador en la promoción del turismo local.

La observación directa también evidenció que mientras Ventanas cuenta con un sitio web funcional con apartado turístico, los sitios de Babahoyo y Pueblo Viejo carecen de este recurso, lo que representa una limitación estructural para la información turística oficial. Esta carencia contrasta con el dinamismo observado en las redes sociales, lo que demuestra que los GADs aún no integran una estrategia comunicacional multicanal. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que resume las características clave de la gestión de redes sociales y plataformas digitales por parte de los GADs analizados:

Tabla 1: Cuadro Comparativo

Criterio	Babahoyo	Pueblo viejo	Ventanas
Número de publicaciones mensuales.	Existen 6 publicaciones mensuales sobre turismo.	Se realizan 2 o 3 publicaciones mensuales sobre el turismo.	Se realizan entre 4 o 5 publicaciones mensuales sobre el turismo.
Plataformas utilizadas	Facebook, Instagram, Tik tok.	Facebook e Instagram.	Sitio web, Facebook e Instagram.
Contenido más frecuente	Eventos locales	Eventos locales	Eventos Locales
Interacciones promedio	Entre 100 y 300 interacciones.	Entre 80 y 200 interacciones.	Entre 100 y 300 interacciones.
Uso de hashtags y campañas	Hashtags	Hashtags	Hashtags y campañas promociones.
Tono del mensaje	Casual	Casual	Casual
Temas promocionados	Eventos culturales y gastronómicos.	Eventos culturales y gastronómicos.	Eventos culturales, gastronómicos y turísticos.
Elementos culturales destacados	Lugares turísticos y ferias tradicionales.	Gastronomía y festividades tradicionales.	Eventos recreativos y culturales y gastronomía local.

Nota: Este cuadro permite visualizar con mayor claridad las diferencias estratégicas entre los municipios estudiados, evidenciando que, si bien existe un uso común de

plataformas como Facebook e Instagram, la planificación, frecuencia de publicaciones y diversidad de contenidos varían considerablemente entre los cantones.

La tabla comparativa muestra que, si bien los tres cantones comparten plataformas similares, sus intensidades de uso y enfoques estratégicos son diferentes. Por ejemplo, Ventanas lidera en frecuencia de publicaciones, pero Babahoyo tiene mayor diversidad de formatos. Estas diferencias permiten concluir que cada GAD adapta sus contenidos según sus recursos humanos, tecnológicos y su visión de turismo local. Además, se observa una tendencia general a priorizar eventos culturales y gastronómicos, más que campañas de promoción continua de los atractivos turísticos.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre el papel estratégico que desempeñan las redes sociales en la promoción turística local desde los gobiernos municipales. En particular, se evidencia que las alcaldías de Babahoyo, Ventanas y Pueblo Viejo han incorporado plataformas como Facebook e Instagram dentro de sus dinámicas de comunicación pública, priorizando la difusión de eventos culturales, festividades y atractivos gastronómicos. Esta tendencia se alinea con lo señalado por Caldevilla-Domínguez et al. (2021), quienes argumentan que el enfoque visual y la inmediatez de estas plataformas generan una conexión emocional con el usuario, incentivando su participación e interés turístico.

El uso de generadores de contenido locales y la colaboración con influencers en Babahoyo representa una estrategia de marketing digital comunitario que busca posicionar la identidad territorial mediante el relato cercano y cotidiano. Esta práctica se alinea con la propuesta de Rodríguez (2024), quien sostiene que el Storytelling digital, al ser compartido por actores locales, genera una narrativa auténtica que fortalece el sentido de pertenencia y promueve un turismo más emocional y experiencial.

Asimismo, la ciudadanía percibe positivamente el uso de redes sociales con fines turísticos, como lo revela el 66% de encuestados que reconoce la promoción turística por parte de su alcaldía. Este hallazgo valida estudios como el de Galindo (2022), que destaca la influencia directa del contenido digital en la toma de decisiones de los viajeros. Sin embargo, también se identifican áreas críticas, como la escasa utilización de TikTok en dos de los tres GADs y la limitada actualización de sus sitios web oficiales, lo cual

disminuye la accesibilidad a la información turística y genera dependencia excesiva de redes sociales específicas.

La percepción ciudadana favorable sobre las publicaciones turísticas también encuentra respaldo en lo planteado por Mise Quimiz y Zambrano (2023), quienes afirman que la visibilidad en redes sociales no solo impulsa el flujo turístico, sino que incrementa el interés en la oferta local y mejora la reputación digital del territorio. Esta afirmación se ve reflejada en los resultados obtenidos, donde más del 50% de los encuestados consideran efectivas las estrategias actuales, aunque también mencionan mejoras necesarias.

La evidente preferencia por redes como Facebook e Instagram, y la menor presencia de contenido planificado en TikTok, demuestra una falta de capacitación institucional para la gestión multicanal. Esto se relaciona con lo expuesto por Páez Coello et al. (2023), quienes identifican entre los principales desafíos de la promoción turística digital la saturación del mercado, la producción de contenido de calidad y la segmentación efectiva del público, elementos que también se evidencian en los GADs analizados.

Comparando con otros estudios en Ecuador, como el realizado por Aguilar Torres et al. (2021) en la provincia de Loja, se observa que las limitaciones en la cobertura y frecuencia de publicaciones son una constante en los municipios rurales o intermedios, donde aún no se aprovechan plenamente las capacidades del entorno digital. De igual forma, Bravo (2024) destaca la falta de segmentación de audiencias y contenidos como uno de los principales retos para los gobiernos locales en la implementación de estrategias efectivas de marketing turístico.

A nivel local, Aspiazu y Molina (2024) señalan que en la provincia de Los Ríos el uso de herramientas digitales ha beneficiado notablemente la promoción del turismo rural, sin embargo, advierten que aún hay baja inversión tecnológica y escasa articulación entre municipios. Esta observación cobra relevancia en el presente estudio, donde los tres cantones analizados evidencian potencial digital, pero con debilidades en planificación, coordinación y sostenibilidad comunicacional.

La colaboración con influencers y el uso de contenido generado por usuarios también emergen como buenas prácticas en municipios como Babahoyo, lo cual se relaciona con lo planteado por Coca García (2024), quien sugiere que los gobiernos locales deben aliarse con actores digitales para ampliar el alcance de sus mensajes. En contraste,

Puebloviejo mantiene un enfoque más tradicional y orgánico, lo cual limita el impacto de sus campañas. Este contraste muestra la importancia de adaptar las estrategias a las particularidades del público objetivo y al ecosistema digital cambiante.

Finalmente, la escasa diversificación del contenido y la concentración en una sola red social (generalmente Facebook) refleja una falta de planificación digital a largo plazo. El uso de herramientas de análisis como Meta Business Suite representa un avance, pero su potencial está subutilizado si no se acompaña de una estrategia de contenidos integral, visualmente atractiva y coherente con los valores culturales del territorio.

Los resultados de este estudio refuerzan la idea de que las redes sociales, al ser gestionadas estratégicamente, se convierten en un canal no solo de promoción turística, sino de construcción de ciudadanía digital, como lo plantea Quiroz (2020). Las alcaldías tienen ante sí el reto de consolidar su rol comunicativo en un entorno hiperconectado, donde el turista busca no solo información, sino conexión emocional, interacción directa y experiencias memorables. Por tanto, es imperativo que las estrategias digitales trasciendan la lógica informativa y abracen enfoques narrativos, audiovisuales e inclusivos.

En conjunto, estos resultados reflejan que, si bien hay avances importantes en el uso de redes sociales para promover el turismo local, todavía existen retos en cuanto a profesionalización de la comunicación digital, diversificación de canales y monitoreo de resultados. Esto plantea la necesidad de capacitar al personal de comunicación de los GADs y diseñar planes editoriales estructurados que integren diferentes formatos, plataformas y métricas de evaluación para lograr un verdadero impacto en el desarrollo turístico de los cantones.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió demostrar que las redes sociales y plataformas digitales se han consolidado como herramientas clave en la promoción del turismo local por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de Babahoyo, Ventanas y Puebloviejo. Su uso permite no solo visibilizar los atractivos turísticos de los cantones, sino también generar interacción directa con la ciudadanía, fortaleciendo la identidad cultural de cada territorio. Esta investigación comprobó que el contenido visual, como fotografías y videos cortos de eventos y tradiciones locales, es el formato más efectivo

para captar la atención del público, siendo Facebook la plataforma con mayor nivel de alcance e interacción.

En los cantones analizados, se evidencian niveles diferenciados de planificación y ejecución comunicacional. Babahoyo destaca por la utilización de talento local y por impulsar contenido emocional con rostros familiares, mientras que Ventanas aplica estrategias más sistematizadas, apoyándose en herramientas de planificación y programación. En contraste, Pueblo Viejo, aunque emplea recursos pagados para potenciar su alcance, presenta menor periodicidad y constancia en la publicación de contenidos. Estas diferencias reflejan el grado de profesionalización comunicacional en cada GAD.

Una de las principales conclusiones es que, aunque los tres GADs analizados hacen uso activo de las redes sociales, existen diferencias significativas en sus niveles de planificación, frecuencia de publicación y estrategias de segmentación. Babahoyo y Ventanas destacan por un uso más estratégico y frecuente de sus canales digitales, mientras que Pueblo Viejo muestra una gestión más limitada. La relación entre los resultados de las encuestas estratificadas y los datos de interacción en redes permite establecer un vínculo causal entre el tipo de audiencias y el impacto de las publicaciones, confirmando que las percepciones del público influyen directamente en la efectividad de las estrategias comunicacionales.

Estas relaciones causales, al ser respaldadas por datos cuantitativos graficados y por análisis cualitativos de entrevistas, fortalecen la validez del estudio y permiten extraer recomendaciones replicables para otros municipios. El uso de redes sociales por parte de los GADs no solo actúa como canal de promoción turística, sino también como vínculo directo con la ciudadanía. Las publicaciones no solo informan, sino que generan sentido de pertenencia, orgullo local y una construcción simbólica del territorio. Esto refuerza lo planteado por Quiroz (2020), quien señala que el ciudadano digital de hoy no es solo receptor, sino también actor en la narrativa institucional.

Además, se constató que la percepción ciudadana frente al uso de estas herramientas es mayoritariamente positiva, lo que valida la importancia de invertir en estrategias digitales bien estructuradas. Sin embargo, aún persisten vacíos, como la falta de información turística en los sitios web de algunos GADs, y la ausencia de un plan de contenidos diversificado que aproveche todo el ecosistema digital disponible. Estos factores limitan

el verdadero potencial de las redes sociales como motor de desarrollo turístico y económico en los cantones.

Pese a los avances evidenciados, los GADs aún enfrentan retos importantes, como la falta de segmentación del público, la ausencia de campañas audiovisuales continuas, la escasa interacción directa con los usuarios y el uso limitado de métricas para evaluar resultados. Además, se identifica la necesidad de capacitación especializada en comunicación digital para los responsables de estas tareas, así como una inversión sostenida en infraestructura y diseño gráfico.

Finalmente, esta investigación resalta que, para que las redes sociales cumplan su rol como catalizadoras del turismo local, es imprescindible que las alcaldías profesionalicen su gestión comunicacional. Esto implica no solo generar contenido atractivo y coherente, sino también establecer alianzas con actores locales como influencers, emprendedores y promotores culturales. Solo así será posible consolidar un modelo de promoción turística replicable, sostenible y adaptable a las nuevas exigencias del entorno digital y de las audiencias contemporáneas.

La promoción turística a través de redes sociales en gobiernos locales no debe limitarse a una tarea operativa o esporádica. Es necesario asumirla como un eje estratégico transversal, con planificación a mediano plazo, con identidad territorial clara, alianzas con actores sociales y una narrativa coherente que conecte emocionalmente con el ciudadano y el turista. Solo así se podrá fortalecer la marca territorial de los cantones, dinamizar su economía y promover un turismo sostenible e inclusivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar Torres M. J., Henriquez Mendoza , E., Santín Picoita , F., & Sánchez **Martínez , H. (Noviembre de 2021).** Los Medios Sociales en la Promoción Turística de las Zonas Rurales. *Revista Internacional Tecnológica Educativa Docentes 2.0*, 1(1), 191-199. <https://doi.org/https://doi.org/10.37843/rted.v1i1.270>

Aspiazu, K., & Molina, N. (2024). *Contenidos Digitales y la promoción del turismo rural en la provincia de Los Ríos, año 2024. [Tesis de licenciatura en turismo].* Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo.

- Bravo , N. (2024).** Desarrollo de medios digitales para la gestión de promoción turística, reserva natural punta gorda, provincia de Manabí. *Revista Científica RES NON VERBA*, 14(2), 110-128. <https://doi.org/https://doi.org/10.21855/resnonverba.v14i2.938>
- Caldevilla-Domínguez, D., Barrientos-Báez, A., Pérez-García, Á., & Gallego-Jiménez, M. (24 de Mayo de 2021).** El uso de las redes sociales y su relación con la decisión de compra del turista. *Vivat Academia. RevistadeComunicación.* (154), 443-458. <https://doi.org/https://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1360>
- Coca García , N. (11 de Noviembre de 2024).** *DDigital UMSS. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA CAPTACION DE NUEVOS CLIENTES MEDIANTE REDES SOCIALES DE LA EMPRESA CHICKENS KINGDOM.* <http://ddigital.umss.edu/handle/123456789/48575>
- Dzul, M. (2020).** *Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo .* https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
- Galindo, S. (15 de Octubre de 2022).** *Amara Marketing. Importancia de las redes sociales en el turismo.* <https://amara-marketing.com/blog-turismo/importancia-de-las-redes-sociales-turismo/>
- González Oñate , C., & Martínez Sanchez , A. (2020).** Estrategia y comunicación en redes sociales. *Ámbitos Revista Internacional de Comunicación*, 1(48), 47-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.12795/Ambitos.2020.i48.05>
- Lasso , F., Rivas , I., Espinoza , M., & Erazo , A. (2023).** Diagnóstico de la utilización de las redes sociales como medio informativo y de promoción turística a escala cantonal en el Ecuador. *Revista de Investigación Kalpana*, 1(25), 88-105. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9367945>
- Ministerio de Turismo del Ecuador . (28 de Julio de 2022).** *Ministerio de Turismo. Reactivación económica: El turismo.* <https://www.turismo.gob.ec/reactivacion-economica-el-turismo-deja-cifras-positivas-en-lo-que-va-de-2022/>
- Mise Quimiz , E., & Zambrano Zambrano , S. (2023).** *Impacto de las redes sociales en la promoción turística de las empresas hoteleras, del cantón de Portoviejo en el año 2022 [Tesis de Grado, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí].* Repositorio ULEAM, Manta. <https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/4902/1/ULEAM-HH-0017.PDF>

- Páez Coello, X., Cáceres, A., Vega, O., & Crespo, X. (2023).** Apuntes metodológicos sobre las redes sociales para la promoción turística en Ecuador. *Conrado*, 19(91), 235-241. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442023000200235
- Quiroz, R. (2020).** LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS DEL PERIODISMO DIGITAL. *Revista Cultura*, 1(28), 279-303. https://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_28_1_las-redes-sociales-como-herramientas-del-periodismo-digital.pdf
- Rodríguez, M. (2024).** *Storytelling como herramienta para la promoción de emprendimientos del GAD de Pastaza [Tesis de licenciatura en mercadotecnia]*. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba.
- Sánchez, F. (2019).** Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 102-122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Truyols, M. (2023).** *Los Efectos Positivos y Negativos de las Redes Sociales en la Industria Turística*. *Mize tech*. <https://mize.tech/es/blog/los-efectos-positivos-y-negativos-de-las-redes-sociales-en-la-industria-turistica/>
- Uquillas Jaramillo, F., Uquillas Jaramillo, N., & Velasco Jaramillo, J. (2023).** Las redes sociales como medio de difusión de atractivos turísticos de la Parroquia de Lloa. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), 2937-2943. <https://doi.org/https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.806>